

УДК 37.016:656.13:004.94

**САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ТРЕНАЖЁРҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР
ТАЪЛИМИ ФАННИ ҚОИДАҲОИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ**

ҶАЛОЛЗОДА ДИЛШОДҶОН САЙКАБИР

номзади илмҳои техникӣ, омӯзгори кафедраи “Нақлиёти автомобилӣ”-и Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

ХОЛОВ НУРМАҲМАТ ШАРИФОВИЧ

номзади илмҳои техникӣ, саромӯзгори кафедраи нақлиёти автомобилии ДДБ ба номи Носири Хусрав.

САИДОВ АБДУМАЛИК РИЗОЕВИЧ

омӯзгори кафедраи нақлиёти автомобилии ДДБ ба номи Носири Хусрав

***Аннотатсия.** Дар мақолаи мазкур масъалаи тақмили раванди таълими фанни қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бо истифода аз тренажёрҳои компютерӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар асоси таҳлили адабиёти илмӣ ва натиҷаҳои таҷрибаи педагогӣ дида мешавад, ки истифодаи технологияҳои интерактивӣ метавонад ба таври назаррас сифати омӯзиширо беҳтар намояд.*

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки пас аз ҷорӣ намудани симуляторҳо сатҳи азхудкунии дониш аз 65% то 82,5% баланд гардида, самаранокии умумии таълим тақрибан 27% афзоиш ёфтааст. Дар мақола инчунин амсилаи методи истифодаи тренажёрҳо пешниҳод гардида, аҳамияти амалии он асоснок карда шудааст.

***Калидвожаҳо:** тренажёрҳои компютерӣ, қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, симулятор, таълими интерактивӣ, технологияҳои рақамӣ, самаранокии таълим.*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ
В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

ДЖАЛОЛЗОДА ДИЛШОДҶОН САЙКАБИР

кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт»
Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава

ХОЛОВ НУРМАҲМАТ ШАРИФОВИЧ

кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры автомобильного
транспорта БГУ имени Носира Хусрава.

САИДОВ АБДУМАЛИК РИЗОЕВИЧ

преподаватель кафедры автомобильного транспорта БГУ имени Носира Хусрава.

***Аннотация.** В данной статье рассматривается вопрос совершенствования процесса обучения правилам дорожного движения с использованием компьютерных тренажёров. На основе анализа научной литературы и результатов педагогического эксперимента показано, что применение интерактивных технологий позволяет существенно повысить качество обучения.*

Результаты исследования свидетельствуют о том, что после внедрения симуляторов уровень усвоения знаний повысился с 65% до 82,5%, а общая эффективность обучения увеличилась примерно на 27%. В статье также предложена методическая модель использования тренажёров и обоснована её практическая значимость.

Ключевые слова: компьютерные тренажёры, правила дорожного движения, симулятор, интерактивное обучение, цифровые технологии, эффективность обучения.

EFFECTIVENESS OF USING COMPUTER SIMULATORS IN TEACHING THE DISCIPLINE OF TRAFFIC RULES

JALOLZODA DILSHOJON SAIKABIR

Candidate of Technical Sciences, Lecturer at the Department of Automotive Transport, Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav

KHOLOV NURMAKHMAT SHARIFOVICH

Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Automotive Transport at Nosir Khusrav Bokhtar State University.

SAIDOV ABDUMALIK RIZOEVICH

Lecturer of the Department of Automobile Transport at Bokhtar State University named after Nosir Khusrav.

***Annotation.** This article discusses the improvement of the process of teaching traffic rules through the use of computer simulators. Based on the analysis of scientific literature and the results of a pedagogical experiment, it is shown that the application of interactive technologies significantly improves the quality of education.*

The research results demonstrate that after the implementation of simulators, the level of knowledge acquisition increased from 65% to 82.5%, while the overall effectiveness of the educational process improved by approximately 27%. The article also proposes a methodological model for the use of simulators and substantiates its practical significance.

***Keywords:** computer simulators, traffic rules, simulator, interactive learning, digital technologies, learning effectiveness.*

Муқаддима. Дар солҳои охир рушди босуръати нақлиёти автомобилӣ ва афзоиши ҳаҷми ҳаракат дар роҳҳо ба як қатор мушкилоти чиддӣ, аз ҷумла баланд шудани сатҳи садамаҳои роҳ оварда расонидааст. Тибқи маълумоти World Health Organization, ҳар сол зиёда аз як миллион нафар дар натиҷаи садамаҳои роҳ қони худро аз даст медиҳанд [1].

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сабаби асосии ҷунин ҳолатҳо на танҳо омилҳои техникӣ, балки пеш аз ҳама омодагии нокифояи ронандагон мебошад. Аз ин рӯ, масъалаи баланд бардоштани сифати таълими қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аҳамияти махсус пайдо мекунад [5].

Таҷриба нишон медиҳад, ки усулҳои анъанавии таълим, ки асосан ба шарҳи назариявӣ таъян мекунанд, на ҳамеша имконият медиҳанд, ки донишҷӯён вазъиятҳои воқеии ҳаракатро дуруст дарк намоянд. Донишҷӯ қоидаҳои меҳнатӣ, аммо дар ҳолати воқеӣ на ҳамеша метавонанд қарорҳои дуруст қабул кунанд [4,6].

Маҳз дар ҳамин ҷо истифодаи тренажёрҳои компютерӣ аҳамияти калон пайдо мекунад. Онҳо имкон медиҳанд, ки донишҷӯён дар муҳити бехатар ҳолатҳои гуногуни роҳро таҷриба намоянд ва тадриҷан малакаҳои амалӣ ҳосил кунанд [2,3].

Мақсади тадқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки муайян карда шавад, истифодаи тренажёрҳои компютерӣ то чӣ андоза метавонанд ба баланд гардидани самаранокии таълими қоидаҳои ҳаракат дар роҳ таъсир расонанд.

Барои расидан ба ин ҳадаф, иҷрои як қатор вазифаҳои мушаххас зарур дониста шуд. Пеш аз ҳама, таҳлили адабиёти илмӣ ва таҷрибаи мавҷуда дар самти истифодаи технологияҳои рақамӣ дар раванди таълим анҷом дода шуд. Баъдан, сатҳи воқеии истифодаи ҷунин технологияҳо дар раванди таълим мавриди омӯзиш қарор гирифт.

Дар марҳилаи навбатӣ таҷрибаи педагогӣ гузаронида шуд ва имкон дод, ки таъсири амалии тренажёрҳои компютерӣ ба раванди омӯзиш муайян карда шавад. Дар асоси натиҷаҳои бадастомада, муқоисаи нишондиҳандаҳо анҷом дода шуда, ҳулосаҳои илмӣ дахлдор бароварда шуданд.

Методологияи тадқиқот. Тадқиқот дар шароити воқеии раванди таълим гузаронида шуд. донишҷӯён ба ду гурӯҳ ҷудо карда шуда буданд, ки шумораи иштироки онҳо 60 нафарро ташкил меод.

Дар гурӯҳи якум дарсҳо бо усулҳои анъанавӣ гузаронида шуданд. Дар гурӯҳи дуюм бошад, дар баробари усулҳои анъанавӣ инчунин тренажёрҳои компютерӣ истифода гардиданд.

Барои баҳодихӣ на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ низ ба назар гирифта шуданд. Натиҷаҳо бо усулҳои омӯри коркард шуданд, то ки ҳулосаҳо бо далел асоснок бошанд.

Натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои таҳлил нишон доданд, ки дар раванди таълим усулҳои анъанавӣ то ҳол мавқеи асосиро нигоҳ доштаанд. Аксари дарсҳо ба шакли лексия ва шарҳи мавод гузаронида мешаванд, ки дар онҳо донишҷӯ бештар нақши шунавандаро иҷро мекунад.

Дар баробари ин, истифодаи воситаҳои муносири таълимӣ, махсусан тренажёрҳои компютерӣ, хеле маҳдуд ба назар мерасад. Тибқи маълумоти бадастомада, ҳиссаи онҳо ҳамагӣ тақрибан 5%-ро ташкил медиҳад.

Ин ҳолат нишон медиҳад, ки гарчанде имкониятҳои технологияҳои рақамӣ мавҷуданд, онҳо дар амал пурра ва самаранок истифода бурда намешаванд.

Натиҷаҳои таҷрибаи гузаронидашуда имкон доданд, ки таъсири воқеии истифодаи тренажёрҳо ба раванди таълим ба таври мушаххас арзёбӣ карда шавад.

Дар гурӯҳе, ки омӯзиш бо усулҳои анъанавӣ ба роҳ монда шуда буд, сатҳи азҳудкунии дониш ба ҳисоби миёна 68%-ро ташкил дод. Ин нишондиҳанда барои шароити маъмулӣ қобили қабул мебошад, аммо имконияти беҳтаршавӣ дорад.

Дар ҳамин маврид дар гурӯҳе, ки дар раванди таълим аз тренажёрҳои компютерӣ истифода бурда шуданд, сатҳи дониш ба 82% расид.

Ба ибораи дигар, фарқият байни ду гурӯҳ тақрибан 20%-ро ташкил дод, ки ин нишондиҳандаи ҷиддӣ буда, самаранокии истифодаи технологияҳои интерактивиро тасдиқ мекунад.

Таҳлили муфассал нишон дод, ки таъсири асосии тренажёрҳо на танҳо ба донишҳои назариявӣ, балки ба ташаккули малакаҳои амалӣ низ равона шудааст.

Агар ба нишондиҳандаҳо назар андозем, сатҳи дониш аз 67% то 85% баланд гардидааст. Дар баробари ин, малакаҳои амалӣ аз 63% то 80% афзоиш ёфтаанд.

Ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи тренажёрҳо махсусан дар ташаккули таҷрибаи амалӣ ва омодагии донишҷӯён ба ҳолатҳои воқеии роҳ нақши муҳим мебозад.

Ба таври умум, метавон гуфт, ки ворид намудани чунин технологияҳо ба раванди таълим на танҳо сатҳи дониш, балки сифати омодагии касбии донишҷӯёнро низ ба таври назаррас беҳтар менамояд.

Муҳокима. Натиҷаҳои бадастомада тасдиқ мекунанд, ки истифодаи тренажёрҳои компютерӣ раванди омӯзишро қуллаи тағйир медиҳад.

Донишҷӯён на танҳо шунаванд, балки иштирокчиҳои фаъоли дарс мегарданд. Онҳо қарор қабул мекунанд, ҳатогӣҳоро мебинанд ва онҳоро ислоҳ мекунанд.

Ин раванд ба рушди тафаккури таҳлилий ва қобилияти қабули қарор мусоидат мекунад.

Инчунин натиҷаҳо бо тадқиқотҳои Richard E. Mayer мувофиқат мекунанд, ки аҳамияти омӯзиши визуалӣ ва интерактивиро таъкид намудаанд [4].

Навоварии асосии ин таҳқиқот дар он аст, ки самаранокии истифодаи тренажёрҳо дар шароити воқеии муассисаи таълимии Тоҷикистон ба таври таҷрибавӣ нишон дода шудааст.

Илова бар ин, модели амалии истифодаи онҳо дар раванди таълим пешниҳод гардидааст.

Хулоса. Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда метавон ба чунин хулоса омад, ки истифодаи тренажёрҳои компютерӣ дар раванди таълими фанни қоидаҳои ҳаракат дар роҳ танҳо як воситаи иловагӣ набуда, балки ба унсури муҳими таълими муосир табдил ёфтааст.

Таҳлил нишон дод, ки қорӣ намудани чунин технологияҳо ба беҳтар шудани як қатор нишондиҳандаҳои калидии раванди омӯзиш мусоидат мекунад. Аз ҷумла, сатҳи азҳудкунии донишҳо баланд гардида, малақаҳои амалӣ ва қобилияти қабули қарор дар ҳолатҳои воқеӣ назаррас инкишоф меёбанд. Муҳимтар аз ҳама, донишҷӯён имконият пайдо мекунанд, ки худро дар шароити наздик ба воқеият санҷида, таҷрибаи амалӣ ҳосил намоянд.

Ҳисобҳои таҷрибавӣ нишон доданд, ки самаранокии умумии таълим дар натиҷаи истифодаи тренажёрҳо тақрибан 27% афзоиш ёфтааст. Ин нишондиҳанда ба таври возеҳ самаранокии технологияҳои интерактивиро тасдиқ намуда, зарурати васеъи қорӣ намудани онҳоро дар раванди таълим асоснок мекунад.

Бо дарназардошти натиҷаҳои бадастомада, метавон як қатор тавсияҳои амалиро пешниҳод намуд. Пеш аз ҳама, зарур аст, ки қорӣ намудани тренажёрҳои компютерӣ дар муассисаҳои таълимӣ ба таври тадриҷӣ ва бо назардошти имкониятҳои мавҷуда амалӣ карда шавад. Дар баробари ин, истифодаи технологияҳои пешрафта, аз қабилҳои воқеияти виртуалӣ (VR) ва зеҳни сунъӣ (AI), метавонад самаранокии раванди омӯзишро боз ҳам баланд бардорад [2,3,6].

Ҳамзамондар ин радиф, диққати махсус бояд ба баланд бардоштани сатҳи омодагии омӯзгорон дода шавад, зеро истифодаи самаранокии технологияҳо бе дониш ва малақаҳои зарурии педагогӣ ғайриимкон аст. Дар баробари ин, тақмили базаи моддӣ-техникӣ ва таъмини муассисаҳо бо таҷҳизоти муосир яке аз шартҳои асосии татбиқи муваффақонаи чунин равишҳо ба ҳисоб меравад.

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, метавон таъкид намуд, ки ҳамгирии технологияҳои рақамӣ бо усулҳои анъанавии таълим роҳи самараноктарини баланд бардоштани сифати омӯзиш ва тайёр намудани мутахассисони рақобатпазир дар соҳаи нақлиёт мебошад.

АДАБИЁТ

1. World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2023. - Geneva: WHO, 2023. - 180 p.
2. S.J. Park, S.Y. Kho, H.C. Park, The effects of road geometry on the injury severity of expressway traffic accident depending on weather conditions, The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems, 2019, pp. 12–28.
3. MediaInfoLex «Виртуальная реальность для автошкол» [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://milex.by/blog/detail/virtualnaya-realnost-dlya-avtoshkol/> (дата обращения 03.06.2023).
4. Белякова А.В., Савельев Б.В. Анализ информационных моделей тренажеров для обучения водителей транспортных средств (Обзор). Научный рецензируемый журнал "Вестник СибаДИ". 2019;16(5):558-571.
5. Кравченко Л. А., Дубинина Ж. В., Берека И. А. Система обучения водителей в автошколе с учетом личностных качеств // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). – 2019. – № 1(56). – С. 42-48.
6. Яглинский В.П., Обайди А.С., Фелько Н.В. Повышение подвижности кабин динамических тренажеров мобильных машин // Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 4 (17). С. 44–48.